

В шестой главе рассматривается взаимодействие германских оккупационных и итальянских властей с 30 ноября 1943 г. Автор показывает, что требования германских властей шли вразрез с итальянскими нормативами. Так, декрет от 10 декабря 1943 г., выпущенный управлением полиции Республики Салó, освобождал от арестов стариков, больных и членов смешанных семей, несмотря на требования немцев арестовывать всех евреев, не делая скидку на возраст, пол, здоровье, и далее передавать их немецкой полиции. В этом вопросе власти Республики Салó проводили собственную политическую линию. Итальянцы считали себя «союзником» Германии, но не ее «сателлитом», и полагали, что безудержный радикализм немцев в еврейском вопросе может дестабилизировать общественный порядок.

И.Е. Эман

2019.01.021. ГУРЬЕВ Е.П. ОХОТА ЗА ПОЛЯРНЫМИ КОНВОЯМИ: СКАНДИНАВСКИЙ ПЛАЦДАРМ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА. – М.: Яуза-каталог, 2017. – 383 с.: ил.

Ключевые слова: Вторая мировая война; Скандинавский плацдарм; германский флот; германская авиация; союзные конвои.

Евгений Павлович Гурьев – канд. ист. наук, доцент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Основная сфера интересов: военная история, история флота, история Второй мировой войны.

Книга посвящена месту и значению Скандинавского плацдарма в ходе боевых действий в Арктике в период Второй мировой войны и прежде всего операциям германского флота и авиации против союзных конвоев в 1942–1943 гг. Автор оговаривается, что географически его исследование ограничивается Норвегией, которую он и обозначает термином «Скандинавский плацдарм», хотя это понятие, строго говоря, более широкое и включает в себя также и Данию, которая тоже была оккупирована германскими войсками в 1940 г. Книга опубликована как научно-популярное издание, но по содержанию является оригинальным научным исследованием.

Обосновывая в предисловии избранную тему своей работы, Е.П. Гурьев отмечает, что в западной историографии арктический театр Второй мировой войны воспринимался в основном как вто-

ростепенный, так что боевые действия на нем в литературе чаще всего упоминаются лишь вскользь. Что касается советской историографии, то здесь главным образом анализируются действия советского Северного флота по защите своих коммуникаций. По-настоящему активное изучение истории германских ВМС и ВВС, включая и операции в Арктике, началось в России лишь в 1990–2000-е годы, но комплексный анализ советско-германского противоборства на северных коммуникациях до сих пор отсутствует, несмотря на исключительное значение арктического маршрута, по которому в СССР доставлялась существенная часть военных грузов, поступавших от союзников по ленд-лизу.

В работе используются как советские источники, так и немецкие. Из советских автор особенно выделяет фонды Центрального военно-морского архива (ЦВМА) и Российского государственного архива Военно-морского флота (РГА ВМФ). В ЦВМА хранятся прежде всего документы Северного флота и его ВВС, отложившиеся непосредственно в ходе боевых действий в годы Отечественной войны. В фондах РГА ВМФ представляют интерес документы морского ведомства и разведывательного управления Главного морского штаба за предвоенный период. В германских архивах автор не работал, из немецких источников в книге используются лишь опубликованные документы, включая директивы, приказы и распоряжения Верховного командования Вермахта (ОКВ), протоколы совещаний в ставке Гитлера, военные дневники высших руководителей Германии, а также обширную подборку документов, представленных на Нюрнбергском процессе и опубликованных вместе с его протоколами.

Книга состоит из предисловия, трех глав и заключения. В первой главе анализируется экономическое, политическое и военное значение Норвегии во Второй мировой войне, описывается подготовка нацистской Германии к будущей войне в Заполярье. Во второй главе автор подробно рассматривает немецкую операцию «Везерюбунг» (букв. «Учения на Везере») 1940 г. по захвату Дании и Норвегии, а также германскую оккупационную политику на норвежской территории. Третья глава посвящена собственно действиям германского флота и авиации с норвежских баз против союзных конвоев и анализу их результатов.

Автор приходит к выводу, что оккупация немцами Дании и Норвегии была обусловлена главным образом чисто военными соображениями, поскольку политическое и экономическое значение этих стран для нацистской Германии было невелико. Захват Скандинавского плацдарма позволил немцам укрепить свой северный стратегический фланг в Европе, защитить морские коммуникации на Балтике (импорт руды из Швеции) от возможного противодействия союзников, а германский флот и авиация получили новые базы в Дании и Норвегии для дальнейших операций против Великобритании, а затем и против СССР. Операции «Везерюбунг» автор дает в целом довольно высокую оценку как первой в истории войн совместной стратегической операции сухопутных войск, военно-воздушных сил и флота, к тому же проведенной в условиях численного превосходства ВМС противника. Проведение операции такого масштаба предъявляло высочайшие требования к качеству и организации взаимодействия между разными видами вооруженных сил и родами войск, а ее успешный результат продемонстрировал явное превосходство германского командования и штабов над вооруженными силами англо-французского блока в решении подобных задач. Кроме того, Германия приобрела ценный опыт применения воздушно-десантных войск не только для диверсионной борьбы в тылу противника, как в польской кампании 1939 г., но и для захвата неприятельских военных объектов, а успешные действия Люфтваффе против английского флота показали, что авиация может в определенных условиях по крайней мере частично компенсировать превосходство противника на море. Тем не менее германский надводный флот в ходе операции «Везерюбунг» понес довольно чувствительные потери и смог возобновить активные действия лишь в 1941 г. Таким образом, использовать в полной мере преимущества Скандинавского плацдарма для борьбы с Англией немцы сумели далеко не сразу.

В истории боевых действий в Арктике в период Отечественной войны автор выделяет три этапа. В первые месяцы после начала операции «Барбаросса» гитлеровское руководство еще рассчитывало победить Советский Союз в ходе скоротечной сухопутной кампании, поэтому в 1941 – начале 1942 г. Германия держала в Норвегии лишь ограниченные силы флота и авиации, главной задачей которых была защита собственных морских коммуникаций и

предотвращение высадки союзных десантов. Действия на советских коммуникациях в этот период были крайне неэффективными (немцам удалось потопить шесть боевых кораблей и только один транспорт), несмотря на то что советские морские перевозки в арктических водах во второй половине 1941 г. были довольно интенсивными; кроме того, с августа по декабрь этого года в Мурманск и Архангельск прибыли первые семь союзных конвоев. Лишь в 1942 г., после того как война на Восточном фронте приняла затяжной характер, германское командование сосредоточило в Норвегии довольно крупную группировку своих военно-воздушных и военно-морских сил с задачей прервать морское сообщение между СССР и его западными союзниками. Но и на этом этапе успехи немцев оказались весьма ограниченными. Тому было несколько причин, включая сложные географические условия, боязнь германского командования активно применять крупные надводные корабли, недостаточно эффективное взаимодействие между флотом и авиацией, отставание Германии от западных держав в развитии радиолокации, отсутствие в германском флоте авианосцев, а также распыление усилий, в том числе из-за того, что командование Люфтваффе и Кригсмарине вынуждено было отвлекать часть своих сил для защиты собственных коммуникаций, побережья и для операций на внутренних советских коммуникациях. Единственной по-настоящему крупной победой стал разгром конвоя PQ-17.

В 1943 г. эффективность действий немцев против союзных конвоев заметно снизилась, во многом из-за того, что в конце 1942 г., с началом советского контрнаступления под Сталинградом, Германия вынуждена была отозвать из Северной Норвегии значительную часть сосредоточенных там сил, особенно авиации. С конца 1943 г. немецкая авиация против союзных конвоев практически не применялась, а флот вынужден был целиком сосредоточиться на защите собственных коммуникаций и побережья. На союзных коммуникациях продолжали действовать немецкие подводные лодки, но без особого успеха.

Всего за период борьбы с союзными конвоями германским морякам и летчикам удалось уничтожить 127 транспортов из 583 и 36 боевых кораблей из 435. Собственные потери немцев составили восемь надводных кораблей (в том числе линкоры «Тирпиц» и «Шарнхорст») и 34 подводные лодки. «Таким образом, – заключает

автор, – несмотря на наличие военно-морских и военно-воздушных баз в Норвегии, которые давали возможность контролировать движение конвоев почти на всем пути их следования, германские вооруженные силы не смогли не только прервать поток грузов, доставляемых северными конвоями, но даже существенно его сократить» (с. 326).

М.М. Минц

АРХЕОЛОГИЯ

2019.01.022. МОГАРИЧЕВ Ю.М., САЗАНОВ А.В., СОРОЧАН С.Б. КРЫМ В «ХАЗАРСКОЕ» ВРЕМЯ (VIII – СЕРЕДИНА X в.): ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ / Ин-т археологии Крыма РАН; Ин-т славяноведения РАН; Крымский республиканский ин-т постдипломного педагогического образования. – М.: Неолит, 2017. – 744 с. – Библиогр.: с. 664–742.

Ключевые слова: Крым, VIII–X вв.; Крым и хазары; письменные источники; археологические материалы; салтовская культура; Херсонес, Сугдея, Боспор, Мангун, Эски-Кермен, Баклы.

Коллективная монография, авторами которой являются историки и археологи, д-ра ист. наук Ю.М. Могаричев (Симферополь), А.В. Сазанов (Москва) и С.Б. Сорочан (Харьков), посвящена реконструкции истории Крыма в период от рубежа VII–VIII вв. до середины X в. на основе археологических материалов и данных письменных источников. Книга состоит из предисловия, введения, трех основных частей, включающих девять глав, и заключительной части.

В предисловии «Крым и Хазария в истории Евразии и славяно-русской истории» д-р ист. наук В.Я. Петрухин отмечает дискуссионность большинства рассматриваемых авторами монографии вопросов, решение которых во многом осложняется тенденциозными историографическими конструкциями. В исторической науке до сих пор ведутся споры о том, когда появились хазары в Крыму, насколько «разрушительным» было их господство и вообще имело ли оно место.

Собственно исторические, письменные источники по истории Крыма «хазарского» периода относительно немногочисленны,